

SOG'LIQNI MUSTAHKAMLASHNING IJTIMOY JIHATLARI**I.B.Mattiyev****Samarqand iqtisodiyot va servis instituti****“Tillarni o‘qitish” kafedrası professori,****pedagogika fanlari doktori****ilhom_matiev@gmail.uz**

Insonning biologik salomatligi barcha ichki organlarning funksional muvozanatiga atrof-muhitning ta'siriga mos javob berishga bog'liq. Fiziologik darajadagi salomatlik ikki qismga ega: Jismoniy tarbiyaning tarkibiy qismi – morfologik va funksional zahiralarga asoslangan va adaptive javoblarni ta'minlaydigan tananing organlari va tizimlarining o'sishi va rivojlanish darajasidir. Somatik komponent inson tanasining organlari va tizimlarining hozirgi ahvoli bo'lib, uning asoslari individual rivojlanishning biologik dasturi hisoblanadi. Ruhiy salomatlik jismoniy shaxs bilan bog'liq va shaxsning o'z salomatligi uchun o'z - o'zini anglash va qadriyatlar tushunchasini rivojlantirish va sog'lom turmush tarzi bo'yicha, shaxsiy hissiy va ehtiyoj-motivatsion sohasini rivojlantirish bilan bog'liq bo'ladi. Ruhiy sog'lomlik tarkibiy qismlari intellektual, psixologik va ma'naviy-axloqiy komponentlarini o'z ichiga oladi. Murakkab sabablar va ehtiyojlarni, hissiy va irodali shaxs xususiyatlarini o'z ichiga oladi.

Qadimgi yunonlar “Sog'lom tanada - sog'lom aql” deb aytadilar. Ijtimoiy salomatlik – bu ijtimoiy faoliyatning birinchi navbatda mehnat qobiliyatining o'lchovidir. Bu faol munosabat shaklidir. Sog'liqni mustahkamlashning ijtimoiy jihati ota-onalar, do'stlar, hamkasblar, qo'shnilar va boshqalar ta'sirida shakllanadi. Bu ijtimoiy aloqalarni, shaxslararo aloqalarni aks ettiradi, ijtimoiy va ruhiy salomatligini birlashtiradi. Sog'liqni mustahkamlash ijodiy tarkibiy qism hisoblanadi. Ishda ijodkorlik mavjudligi salomatlik manbai sifatida ko'riladi. Bu kishining ish faoliyatida insonning funksional faoliyatining ikkita asosiy turiga ya'ni

– jismoniy, aqliy va ularning oraliq tarkibi mavjudligiga asoslanadi. Jismoniy ish – inson faoliyatining bir xil, natijasi – ilmiy va ma'naviy qadriyatlar yoki qarorlar, ya'ni jamoat yoki shaxsiy ehtiyojlarni qondirish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalar orqali nazorat qilishdir.

Aqliy faoliyat - maxsus funksiyalar uchun qabul qilish va xotirada saqlangan odam olingan ma'lumotlarini solishtirish axborotni ishlash bo'ladi, uni aylantiradi, muammo vaziyat ta'rifi, yo'llari, muammolar va ruhiy mehnat shakllantirish maqsadlarini hal qilish, yuqori ziddiyatlarni aqliy bajarish, u vaqtga erishmasligi bilan bog'liq, ayniqsa, agar hodisa bo'linishi bilan markaziy asab tizimining funksional tizimini himoya qilishni ruhiy qamalini (aqliy ishni vaqtinchalik oldini olishga) paydo bo'lishi mumkin. Intellektual faoliyatning holati va uning xususiyatlari hayot davomida shakllangan va rivojlanayotgan aqliy qobiliyatdir. Intellektual bilim va ijodiy faoliyatida o'zini namoyon qiladi, bilim, tajriba va amaliyotda ulardan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Samarali faoliyat jarayonida ijro parametrlarini ko'p tadqiqotlar ruhiy ishlash parametrlarini ko'p tadqiqotlar ruhiy ishlash parametrlarini umumiy va maxsus jismoniy fitnes darajasi bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Gipokineziya, Gipodinamiya, Giperkineziya.

Gipokineziyada Jismoniy harakatsizlik jismoniy faoliyatsizlik tarqalganligi aloqa rolini oshirish, mos urbanizatsiya, avtomatlashtirish va mehnat mexanizatsiyalash uchun ortib bormoqda.

Gipodinamiyada mushak, suyak atrofik o'zgarishlar jismoniy faoliyat natijalari o'zoq muddatli pasayishi, bezovta metabolizm, tushgan oqsil sintezidir. Jismoniy harakatsizlikda bosh og'rig'i, uyqusizlik hissiy beqaror bo'lib qolishi kuzatiladi. Jismoniy faoliyat va ortiqcha oziq-ovqat juda tez lipid almashinuvining va ateroskleroz kasalliklar paydo bo'lishiga hissa qo'shadi, semizlikni rivojlantirishga olib kelishi mumkin.

Giperkineziyada, asosan, ensefalitning har xil shakllarida, irsiy kasalliklarda, intoksikatsiyalar, miya shikastlari, o'smalari, yallig'lanishlarida kuzatiladi. Bir

necha xil bo'radi: trimort (titrash), miokloniya (alohida muskullarning tez va qisqa muddatli tartibsiz qisqarishi) va boshqalar tushuniladi. Eng yaxshi vosita bu harakat. Zamonaviy hayot sharoitlari inson salomatligi va intellektual salohiyatiga yuqori talablar qo'yadi. Bu 50-55% hayot yo'li, inson salomatligi holatini belgilaydi va optimal haydash rejimi turmush tarzini shakllantirishda eng muhim omil hisoblanadi. Insonning sog'lom turmush tarzini takomillashtirishda jismoniy mashqlar ta'sirida, yomon odatlardan voz kechish, ish va dam olish rejimiga rioya qilish, turli tiklash chora-tadbirlaridan foydalanishdan iborat.

Shuningdek, asosan, aholining barcha qatlamlari salomatligini shakllantirish, sog'lig'ini saqlash va fitnes texnologiyalari qiymatini oshirishdan iborat. Sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan jismoniy mashqlar natijasi quyidagi holatlarda ro'y beradi:

- tananing asosiy hayotiy vazifalari va tizimlarini takomillashtirish;
- psixofizik holatini yaxshilash;
- jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasiga erishish;
- amaliy mashg'ulotlardan samarali foydalanish;
- faol dam olishni ta'minlash;
- tananing tuzilishi va tanani tuzatish.

Shunday qilib texnologiyalarni takomillashtirish – insonning jismoniy holatini optimallashtirishga qaratilgan jismoniy tarbiya va sport vositalarini muayyan dasturi va kuch to'plash, dam olish faoliyatini tashkil etish va salbiy ekologik omillar organizmning qarshiligini oshirishdadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mattiyev, I. B. (2023). SOG 'LOM TURMUSH TARZI VA UNGA BO 'LGAN HAYOT EHTIYOJI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 808-811.

2. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHDA REFLEKSIV YONDASHUVNING SAMARADORLIGI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 1(2), 771-774.

3. Mattiev, I. B. (2024). THE MAIN CONCEPTS OF THE RESEARCH-HEALTH IN A CATEGORICAL MEANING, HEALTHY LIFESTYLE, NEED FOR A HEALTHY LIFESTYLE. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(01), 49-54.

4. Mattiev, I. B. (2024). INFLUENCE OF MAIN INSTITUTIONS AND SOCIAL AGENTS IN DETERMINING THE PROCESS OF IMPROVING A HEALTHY LIFESTYLE AND WORLD VIEW. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(01).

5. Mattiyev, I. B. (2024). Talabalarda madaniyat mazmunining invariantini o'zlashtirganda subyektivlikka aylanish jarayonining mexanizmlari. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 3(1), 210-213.

6. Маттиев, И. Б. (2016). Роль исламских духовно-нравственных ценностей при разработке здоровьесберегающих педагогических технологий. *Бюллетень науки и практики*, (9 (10)), 251-255.

7. Маттиев, И. Б. (2011). Культура здорового образа жизни: взгляды прошлых цивилизаций (на примере Узбекистана). In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 49-51).